

VOLUME-2

ISSUE № 3 2024

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

ISSN: 2181-4279

RESEARCH
ACADEMY

3/2024

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
3/2024

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadirkhanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiralievna
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Suyarov Nodirjon Taxirovich

Namangan davlat pedagogika instituti dotsenti (PhD)

BO'LAJAK TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARIDA ETNIK-MADANIY KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY METODLARIDOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13909350>

Annotatsiya. Ushbu maqola kelajakdagi tasviriy san'at o'qituvchilarida etnik-madaniy kompetentsiyani rivojlantirishning zamonaviy usullarini o'rganadi. Bu usullar o'quv dasturiga ko'p madaniyatli mazmunni integratsiyalash, madaniyatga mos o'qitish usullaridan foydalanish va madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, xalqaro san'at loyihalari va hamjamiyat asosidagi badiiy hamkorlik kabi tajribaviy ta'lim faoliyati turli madaniyatlarni chuqurroq tushunish uchun zarurdir. Maqola, shuningdek, raqamli vositalar va global badiiy harakatlar talabalarni turli xil madaniy ifodalar bilan bog'lash uchun platforma bo'lib xizmat qilishi mumkinligini ko'rib chiqadi. Ushbu yondashuvlar orqali bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilari san'atni qamrab oluvchi, madaniy jihatdan xabardor va turli xil o'quvchilarning ehtiyojlariga javob beradigan usullarda o'qitish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirishlari mumkin.

Kalit so'zlar: etnik-madaniy kompetentsiya, bo'lajak o'qituvchilar, tasviriy san'at, ta'lim, zamonaviy uslublar, madaniy xilma-xillik, pedagogik strategiyalar

Kirish

XXI asrda o'qituvchilarda etnik-madaniy kompetentsiyani rivojlantirish ko'p madaniyatli jamiyatlarda inklyuziya va o'zaro hurmatni rag'batlantirish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ldi. Tasviriy san'at o'qituvchilari uchun bu kompetentsiya ayniqsa muhimdir, chunki san'at universal til sifatida madaniy xilma-xillikni ifodalash va madaniyatlararo tushunishni rivojlantirish uchun kuchli vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin. Tasviriy san'at ta'limining kelajagi o'qituvchilarni turli madaniy kontekstlarda harakat qilish uchun tayyorlashga bog'liq bo'lganligi sababli, bo'lajak o'qituvchilarda etnik-madaniy kompetentsiyani samarali rivojlantira oladigan zamonaviy strategiya va usullarni o'rganish juda muhimdir [1].

Etnik-madaniy kompetentsiya tushunchasi

Etnik-madaniy kompetentsiya shaxslarga turli xil madaniy kelib chiqishiga mansub odamlar bilan samarali muloqot qilish imkonini beruvchi bilim, ko'nikma va munosabatlar majmuini o'z ichiga oladi. Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilari uchun bu kompetentsiya nafaqat turli madaniy an'analar va badiiy ifodalardan xabardor bo'lishni, balki ushbu madaniyatlarning

kengroq ijtimoiy va tarixiy kontekstlarini tushunishni ham anglatadi. O'qituvchilar madaniy xilma-xillik nishonlanadigan va o'quvchilar o'zlarining madaniy o'ziga xosliklarini san'at orqali erkin ifoda eta oladigan muhitni yarata olishlari kerak [2].

Etnik-madaniy kompetentsiyani rivojlantirishning zamonaviy usullari

Kelajakdagi tasviriy san'at o'qituvchilariga etnik-madaniy kompetentsiyani rivojlantirishga yordam beradigan bir qancha zamonaviy usullar mavjud:

1. Ko'p madaniyatli mazmunni o'quv dasturiga integratsiyalash: Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarida etnik-madaniy kompetentsiyani shakllantirishning eng samarali usullaridan biri o'quv dasturiga ko'p madaniyatli mavzularni kiritishdir. Bu talabalarni turli etnik guruhlarining san'ati va madaniy an'analari, jumladan, tarixiy va zamonaviy asarlar bilan tanishtirishni o'z ichiga oladi. Turli madaniyatlarning san'atini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilar madaniy xilma-xillikni chuqurroq tushunishlari va o'qitishda turli xil badiiy ifodalarni kiritishni o'rganishlari mumkin [3].

2. Madaniy jihatdan sezgir o'qitish usullari: Madaniy jihatdan sezgir o'qitish pedagogik yondashuv bo'lib, u o'quvchilarning

madaniy kelib chiqishini tan olish va ularni o'quv jarayoniga kiritish muhimligini ta'kidlaydi. Tasviriy san'at o'qituvchilari uchun bu o'quvchilarning madaniy tajribalariga mos keladigan o'qitish strategiyalaridan foydalanishni anglatadi. Masalan, o'qituvchilar o'quvchilarni madaniy merosi-ni aks ettiruvchi san'at asarlarini yaratishga undashlari yoki badiiy tushunchalarni tasvirlash uchun turli madaniyatlarning san'at namunalariidan foydalanishlari mumkin. Bu usul bo'lajak o'qituvchilarga turli millatdagi talabalar bilan aloqa o'rnatish va inklyuziv ta'lim muhitini yaratish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.

3. Madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish: Madaniyatlararo muloqot turli madaniyatlarga mansub shaxslarga o'z tajribalari va istiqbollari haqida mazmunli suhbatlar o'tkazish uchun imkoniyatlar yaratishni o'z ichiga oladi [4]. Tasviriy san'at ta'limi kontekstida bunga talabalarni o'z san'at asarlari ortidagi madaniy ta'sirlarni muhokama qilishga undash va turli madaniyatli talabalarni birlashtirgan hamkorlikdagi badiiy loyihalarni tashkil qilish orqali erishish mumkin. Madaniyatlararo muloqot orqali bo'lajak o'qituvchilar madaniy xilma-xillik to'g'risida munozaralar olib borishni o'rganishlari va o'z o'quvchilariga turli madaniy nuqtai nazarlarning qadriini tushunishlariga yordam berishlari mumkin [5].

4. Tajribali o'quv faoliyati: Xalqaro san'at loyihalari, madaniy ahamiyatga ega san'at muassasalariga sayohatlar va jamoatchilik asosidagi badiiy hamkorlik kabi tajribaviy ta'lim faoliyati bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilariga turli madaniyatlar bilan bevosita muloqot qilish imkoniyatini beradi. Ushbu tajribalar o'qituvchilarga turli xil madaniy amaliyotlar va badiiy ifodalar haqida birinchi qo'l bilim olish imkonini beradi, bu ularning etnik-madaniy kompetentsiyasini rivojlantirishda bebaho bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, ushbu tadbirlarda ishtirok etish orqali bo'lajak o'qituvchilar madaniy o'zaro ta'sirlarning

murakkabligini qadrlashni o'rganishlari va madaniy farqlarga sezgir tarzda san'atni o'rgatish qobiliyatini rivojlantirishlari mumkin.

5. Raqamli asboblardan foydalanish: Raqamli asrda bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilariga etnik-madaniy kompetentsiyani rivojlantirishga yordam beradigan ko'plab onlayn resurslar va platformalar mavjud. Misol uchun, virtual muzey ekskursiyalari, onlayn san'at ko'rgazmalari va madaniy artefaktlarning raqamli arxivlari butun dunyo bo'ylab madaniy ifodalarning keng doirasiga kirish imkonini beradi. Bu vositalar o'qituvchilarga turli badiiy an'analarni o'rganish va ularni geografik joylashuvidan qat'i nazar, o'z darolariga kiritish imkonini beradi. Bundan tashqari, raqamli platformalar turli madaniyatlararo mansub rassomlar va o'qituvchilar o'rtasidagi hamkorlikni osonlashtirishi va madaniyatlararo tushunishni yanada rivojlantirishi mumkin [6].

Qiyinchiliklar va mulohazalar

Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilari uchun etnik-madaniy kompetentsiyani rivojlantirish muhim ahamiyatga ega bo'lsa-da, bu borada qiyinchiliklar yo'q emas. Asosiy muammolardan biri madaniy o'zlashtirish xavfi bo'lib, unda madaniyat elementlari ularning ahamiyatini tushunmasdan yoki hurmat qilmasdan foydalaniladi. Buning oldini olish uchun bo'lajak o'qituvchilar turli madaniyatlarga kamtarlik va o'rganishga tayyorlik bilan yondashishlari muhimdir. Yana bir qiyinchilik - pedagoglarning turli madaniyatlar haqidagi bilimlarini doimiy ravishda yangilash zarurati, chunki madaniy amaliyotlar va badiiy ifodalar doimo rivojlanib boradi [7]. Nihoyat, shuni tan olish kerakki, etnik-madaniy kompetentsiyani rivojlantirish uzluksiz mulohaza yuritishni va o'z-o'zini anglashni talab qiladigan doimiy jarayondir.

Xulosa

Borgan sari rang-barang va o'zaro bog'langan dunyoda bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarida etnik-madaniy kompetentsiyani rivojlantirish madaniy

tushunish va ta'limga inklyuziyani rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega. Ko'p madaniyatli mazmunni o'quv dasturiga integratsiyalashgan holda, madaniyatlararo javob beradigan o'qitish usullaridan foydalanish, madaniyatlararo muloqotni targ'ib qilish va tajribaviy ta'lim faoliyati bilan shug'ullanish orqali bo'lajak o'qituvchilar san'atni inklyuziv va madaniy jihatdan xabardor bo'lgan usullarda o'rgatish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirishlari mumkin.[8] Bundan tashqari, raqamli vositalar va global hamkorlik o'qituvchilarga turli madaniyatlar bilan muloqot qilish va turli badiiy an'analar haqidagi bilimlarini kengaytirish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Ushbu zamonaviy usullar orqali bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilari o'z sinflarida madaniy xilma-xillik va inklyuziyani rivojlantirishda etakchi bo'lishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Афанасьева А. Б. Формирование этнокультурной компетентности в системе высшего педагогического образования //Известия Российского государственного педагогического университета им. АИ Герцена. – 2007. – Т. 8. – №. 30. – С. 77-89.
2. Банников В. Н. Профессиональное становление будущего учителя изобразительного искусства //ВН Банников.–2009.– 39 с. – 2009.
3. Непомнящая Г. Н. Педагогические условия подготовки будущего учителя к воспитанию духовности школьников на основе этнокультурной компетентности : дис. – Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2006.
4. Мартынов В. В., Мартынова Н. В. ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ХУДОЖНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ. ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТА" ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ПРИАМУРЬЯ" //The scientific heritage. – 2020. – №. 47-5. – С. 44-51.
5. Абдуллина Л. Б. и др. ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ //Современные проблемы науки и образования. – 2018. – №. 5. – С. 179-179.
6. Султанбаева К. И. Формирование этнокультурной компетентности будущих педагогов в процессе изучения этнопедагогике //Проблемы современного образования. – 2021. – №. 1. – С. 87-95.
7. Батчаева З. С. Формирование этнокультурной компетентности учащихся средствами изобразительного искусства народов Карачаево-Черкесии // Педагогика. Вопросы теории и практики. – 2021. – Т. 6. – №. 3. – С. 382-388.
8. Мартынова Н. В., Мартынов В. В. Из опыта формирования этнокультурных компетенций будущих педагогов-художников в процессе проектно-творческой деятельности на основе изучения народного творчества коренных малочисленных народов Приамурья // Педагогический журнал. – 2020. – Т. 10. – №. 2-1. – С. 147-159.